

NOTA TÉCNICA Nº 01/2025 – CODEINFO

João Pessoa, 18 de junho de 2025.

1. ASSUNTO

Diretrizes para as unidades administrativas da UFPB quanto à obrigatoriedade de divulgação de informações em suas páginas na internet.

2. FUNDAMENTAÇÃO / JUSTIFICATIVA

A presente Nota Técnica é baseada nas instruções contidas no Guia de Transparência Ativa (GTA), que é um compilado de disposições normativas, elaborado pela Controladoria Geral da União (CGU). O intuito primordial é atender às disposições contidas na Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 – Lei de Acesso à Informação (LAI), no Decreto nº 7.724, de 16 de maio de 2012, e em demais normas que regem o assunto.

O referido documento estabelece um rol de informações que devem ser publicadas proativamente nos sites dos órgãos e entidades públicas federais. Essas informações sempre que possível devem ser disponibilizadas em linguagem cidadã, ou seja, evitando que possam ter seu entendimento comprometido por uso de nomenclaturas pouco conhecidas ou termos demasiadamente técnicos.

Além disso, essas informações devem ser em formatos abertos e não proprietários, ou seja, deve-se evitar a divulgação de dados em formatos que limitem sua reutilização (p.e., PDF), imagens ou extensões de softwares caros ou pouco conhecidos. Dê preferência à publicação de dados em formatos abertos, como CSV, XML e JSON.

3. ANÁLISE TÉCNICA

O GTA estabelece categorias de informações a serem divulgadas pelos órgãos e entidades, dividindo-os em até 5 níveis hierárquicos. Para cada um desses níveis existe a obrigatoriedade de divulgar determinados grupos de informações.

Tendo em vista que o GTA define como primeiro nível hierárquico a autoridade máxima do órgão e as autoridades a ela subordinadas como subsequentes, para fins de aplicação do presente expediente, a estrutura da UFPB foi dividida da seguinte forma:

1º Nível hierárquico: Reitoria.

2º Nível hierárquico: Procuradoria Jurídica, Vice-reitoria, Chefia de Gabinete e Auditoria Interna.

3º Nível hierárquico: Pró-reitorias.

4º Nível hierárquico: Órgãos suplementares.

5º Nível hierárquico: Centros de Ensino, Coordenações, Departamentos e demais unidades.

Com o objetivo de sistematizar a identificação das obrigações específicas atribuídas a cada nível, foi elaborada a planilha constante do Anexo I, na qual se apresentam, de forma sintética, as informações que cada unidade administrativa deve disponibilizar em suas respectivas páginas institucionais.

Na sequência, são elencados os itens e subitens de divulgação obrigatória a serem inseridos nas referidas páginas.

3.1. INSTITUCIONAL

Esse item deve apresentar informações gerais da entidade como funções, competências, estrutura organizacional etc. Ele deve conter a seguinte estrutura de submenus:

3.1.1. Estrutura Organizacional (Organograma):

Representação da estrutura formal da unidade, contendo todas as subunidades, sendo obrigatória a sua divulgação para as unidades posicionadas até o **4º nível hierárquico**.

3.1.2. Competências:

Devem ser apresentadas as competências relativas a todas as unidades que compõem aquela estrutura, sendo obrigatória a sua divulgação para as unidades posicionadas até o **4º nível hierárquico**.

3.1.3. Base jurídica da estrutura organizacional e das competências

Deve ser incluída toda a base jurídica da unidade (ex. regimentos internos), sendo obrigatória a sua divulgação para as unidades posicionadas até o **4º nível hierárquico**.

3.1.4. Principais Cargos e respectivos ocupantes (“quem é quem”)

A lista dos principais cargos e respectivos ocupantes das unidades, sendo obrigatória a sua divulgação para aquelas posicionadas até o **5º nível hierárquico**, com as seguintes informações:

- a) Nome da autoridade;
- b) Cargo;
- c) Telefone (apenas telefones institucionais¹);
- d) E-mail (apenas e-mails dos setores²);

¹ Nunca devem ser fornecidos números de telefone pessoais dos servidores. A divulgação deve ser apenas dos telefones dos setores.

e) Currículo (sugestão: lattes);

Agenda de compromissos públicos (apenas para detentores de cargos com gratificações dos tipos **CD-1** e **CD-2**).

3.1.5. Horário de atendimento

Horário de funcionamento e atendimento ao público das unidades, sendo obrigatória a sua divulgação para aquelas posicionadas até o **5º nível hierárquico**.

3.1.6. Atos Normativos

Devem ser disponibilizados atos normativos inferiores a decretos com registro, no corpo do ato, das alterações realizadas por normas esparsas, das revogações de dispositivos e das suspensões ou das invalidações por determinação judicial com efeito erga omnes e em padrão linguagem de marcação de hipertexto.

3.2. AÇÕES E PROGRAMAS

3.2.1 Programas, Projetos, Ações, Obras e Atividades

Apresentar os programas, ações, obras e atividades desenvolvidos ou executados pela unidade, sempre destacando os seguintes pontos:

- a) Unidade responsável: apontar as áreas técnicas responsáveis pelo desenvolvimento e implementação de cada ação ou programa;
- b) Principais metas;
- c) Indicadores de resultado e impacto: sempre que existentes, devem ser publicados nesta área, com indicação dos valores alcançados no período e acumulados no exercício, além da capacidade de continuidade em exercícios futuros; e
- d) Principais resultados atingidos.

3.2.2. Carta de Serviços

² Nunca devem ser fornecidos e-mails dos servidores (exemplo: jose@codeinfo.ufpb.br). As páginas devem divulgar apenas os e-mails do setor (exemplo: codeinfo@proplan.ufpb.br).

Aquelas unidades que prestam atendimento aos usuários dos serviços públicos, direta ou indiretamente, deverão disponibilizar a “Carta de Serviços”.

3.2.3. Governança

Este item se aplica exclusivamente ao Comitê de Governança, Controle Interno e Gestão de Riscos (COMGOV), unidade integrante da Comissão de Conformidade (COMCONF). Devem ser divulgadas as seguintes informações:

- a) Atas e resoluções dos comitês internos de governança, ressalvado o conteúdo sujeito a sigilo;
- b) Dados sobre o programa de integridade instituído pelo órgão ou entidade;
- c) Ações de acompanhamento de resultados, que promovam soluções para melhoria do desempenho institucional ou que adotem instrumentos para o aprimoramento do processo decisório; e
- d) Ações para a implementação de medidas, mecanismos e práticas organizacionais de governança.

3.3. PARTICIPAÇÃO SOCIAL

3.3.1. Ouvidoria

Este item deve conter todas as informações sobre os canais mantidos pela Ouvidoria da UFPB para a apresentação de manifestações como denúncias, elogios, reclamações, simplifique, solicitações e sugestões referentes a seus serviços e agentes. Além disso, a unidade deverá divulgar relatório de gestão de ouvidoria contendo um diagnóstico das falhas, sugestão de melhorias de serviços públicos e trazer consolidadas as seguintes informações:

- a) Número de manifestações recebidas no ano anterior;
- b) Motivos das manifestações;
- c) Análise dos pontos recorrentes; e
- d) Providências adotadas pela administração pública nas soluções apresentadas.

O Portal de Transparência da UFPB possui um atalho para a página da Ouvidoria Geral da UFPB, cabendo à mesma manter o link permanente com as informações atualizadas.

3.3.2. Audiências e Consultas públicas

Neste item é importante publicar:

- a) As audiências ou consultas públicas previstas, incluindo aviso publicado no DOU, data, local, horário, documentos em discussão, programação, bem como objetivo, pauta e forma de cadastramento e participação;
- b) As audiências ou consultas públicas realizadas, incluindo os documentos indicados na alínea “a”, acrescidos da lista de participantes, principais resultados e desdobramentos.

3.3.3. Conselhos e Órgãos Colegiados

Neste item devem ser divulgadas informações acerca dos conselhos e órgãos colegiados mantidos pelos órgãos, incluindo informações sobre estrutura; legislação; composição; data, horário e local das reuniões; contatos; deliberações; resoluções e atas.

O atalho para as páginas do Conselho Universitário (CONSUNI), Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE) e Conselho Curador já existe no Portal de Transparência da UFPB, cabendo aos referidos Conselhos manterem o link permanente e as informações devidamente atualizadas.

3.3.4. Conferências

- a) As conferências previstas, incluindo convocação publicada no DOU; agenda (com data, horário e local de realização); regimento geral; membros da comissão organizadora; orientações; documentos de referência e forma de credenciamento.
- b) As conferências realizadas, incluindo as informações indicadas na alínea “a”, acrescidas da lista de participantes e dos principais resultados e desdobramentos.

3.3.5. Editais de chamamento público

Disponibilizar, sempre que possível, meios adicionais de divulgação dos editais de chamamento público, especialmente nos casos de parcerias que envolvam indígenas, quilombolas, povos e comunidades tradicionais e outros grupos sociais sujeitos a restrições de acesso à informação pelos meios tradicionais de comunicação.

3.3.6. Outras ações

Poderão ser acrescentadas informações sobre outras iniciativas de participação social, como comissões de políticas públicas, mesas de diálogo, fórum interconselhos, consultas públicas em ambiente virtual de participação social, entre outras. Sugere-se, assim, que sejam publicadas informações sobre os mecanismos existentes, seus atos e resultados.

3.4. LICITAÇÕES E CONTRATOS

As informações a serem divulgadas neste item referem-se aos procedimentos licitatórios e às contratações realizadas pela entidade, ressalvadas as hipóteses de informações sigilosas previstas na legislação.

Convém destacar que a UFPB utiliza o Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais (SIASG), dessa forma o “Portal de Acesso à Informação da UFPB” disponibiliza links para o Portal de Transparência do Governo Federal, onde esses dados são sistematicamente divulgados.

3.5. SERVIDORES PÚBLICOS

Devem ser disponibilizadas informações sobre os servidores e/ou os empregados públicos federais, bem como sobre militares da União lotados e em exercício na entidade.

A maioria dessas informações já é disponibilizada no Portal de Transparência da UFPB, entretanto, ainda devem ser divulgados:

- a) Editais dos concursos públicos;
- b) Relação completa dos empregados terceirizados contendo as seguintes informações: nome completo; CPF descaracterizado (ocultação dos três primeiros dígitos e dos dígitos verificadores); cargo ou atividade exercida; e lotação e local de exercício (essas informações devem ser atualizadas a cada quatro meses).

As informações referentes aos editais de concurso público devem ser mantidas sempre atualizadas pela PROGEP em sua página específica e mantida em link permanente para ser replicada no Portal de Transparência da UFPB.

Da mesma forma, a relação completa de empregados terceirizados já possui link de atalho na seção “Servidores” do Portal de Transparência da UFPB, entretanto, é dever das Superintendências de Serviços Gerais (SSG), de Logística e Transporte

(SULT), Superintendência de Infraestrutura (SINFRA) e de Segurança Institucional (SSI) manterem os dados atualizados em período quadrimestral.

4. Conclusão ou Encaminhamentos

Diante do exposto, reforça-se a importância de que todas as unidades administrativas da UFPB adotem as orientações contidas nesta nota técnica, assegurando a padronização, a transparência ativa e o cumprimento das normativas legais vigentes, especialmente no que se refere à Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011) e demais regulamentações correlatas. A disponibilização clara, atualizada e acessível das informações nas páginas institucionais na internet fortalece o controle social, promove a *accountability* e contribui para a construção de uma administração pública mais eficiente, íntegra e voltada ao interesse público.

Importante destacar ainda para aquelas unidades que divulgam informações que são replicadas no Portal de Transparência da UFPB, que observem atentamente a manutenção dos endereços já existentes, de forma a evitar quebras de links no referido portal.

Além disso, todas as unidades devem estabelecer mecanismos periódicos de revisão e atualização dos conteúdos publicados, de modo a garantir sua contínua relevância e aderência às exigências legais e às boas práticas de gestão da informação.

Para fins de orientação prática e padronização, segue anexa planilha contendo, de forma simplificada, as obrigações de divulgação conforme o nível hierárquico de cada unidade.

5. Anexo

Anexo I: Planilha com diretrizes de divulgação por nível hierárquico das unidades administrativas da UFPB.

Itens do Menu (pastas)	Páginas	Conteúdo das páginas	Item da Nota Técnica	Nível Hierárquico					Esclarecimentos
				1º Nível	2º Nível	3º Nível	4º Nível	5º Nível	
1. INSTITUCIONAL	1.1 Estrutura Organizacional	Estrutura organizacional (Organograma)	Item 3.1.1	✓	✓	✓	✓	-	Opcional para os integrantes do 5º nível.
		Competências	Item 3.1.2	✓	✓	✓	✓	-	Opcional para os integrantes do 5º nível.
		Base jurídica	Item 3.1.3	✓	✓	✓	✓	-	Opcional para os integrantes do 5º nível.
		Cargos e ocupantes a) Nome da autoridade; b) Cargo; c) Telefone (apenas institucionais); d) E-mail (apenas dos setores); e) Currículo (lattes); f) Agenda (apenas para CD-1 e CD-2).	Item 3.1.4	✓	✓	✓	✓	✓	
		Horários de atendimento	Item 3.1.5	✓	✓	✓	✓	✓	
		Atos Normativos	Item 3.1.6	✓	✓	✓	✓	✓	
2. AÇÕES E PROGRAMAS	2.1 Programas, Projetos, Ações, Obras e Atividades	a) Unidades responsáveis; b) Principais metas; c) Indicadores de resultado e impacto; d) Principais resultados atingidos.	Item 3.2.1	✓	✓	✓	✓	✓	
		2.2 Cartas de Serviços	Serviços públicos prestados pela unidade	Item 3.2.2	✓	✓	✓	✓	✓
	2.3 Governança	Ações, dados, atas e resoluções	Item 3.2.3	-	-	-	-	-	Exclusivo para a Comissão de Conformidade (COMCONF).
3. PARTICIPAÇÃO SOCIAL	3.1 Ouvidoria	Canais para denúncias, elogios, reclamações, dentre outras	Item 3.3.1	-	-	-	-	-	Exclusivo para a Ouvidoria.
	3.2 Audiências e Consultas Públicas	Audiências ou consultas públicas previstas e realizadas	Item 3.3.2	✓	✓	✓	✓	✓	
	3.3 Conselhos e Órgãos Colegiados	Conselhos e órgãos colegiados mantidos pelos órgãos	Item 3.3.3	✓	✓	✓	✓	✓	
	3.2 Conferências	Conferências previstas e realizadas	Item 3.3.4	✓	✓	✓	✓	✓	
	3.4 Editais de Chamamento Público	Editais realizados ou previstos	Item 3.3.5	✓	✓	✓	✓	✓	
	3.5 Outras Ações	Outras iniciativas de participação social	Item 3.3.6	✓	✓	✓	✓	✓	
4. LICITAÇÕES E CONTRATOS	4.1 Licitações e Contratos	a) Licitações; b) Contratos.	Item 3.4	✓	✓	✓	✓	✓	
5. SERVIDORES	5.1 Servidores	a) Concursos Públicos; b) Relação dos empregados terceirizados.	Item 3.5	✓	✓	✓	✓	✓	

Observação:

A obrigatoriedade de divulgação aplica-se apenas às unidades que, no âmbito de suas competências, executam ou estejam diretamente vinculadas à atividade correspondente. Caso a unidade não atue na temática em questão, entende-se que está dispensada da exigência.
Exemplo: A divulgação de editais é obrigatória para todas as unidades, porém aquelas que não realizam esse tipo de publicação em suas atribuições estão, conseqüentemente, dispensadas.